

ӘОЖ 54:378.147

ХИМИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАТЕ ТҮСІНІКТЕРІ: ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ШОЛУ

НАРШАЕВА ҚАЗЫНА АЛТЫНҒАЗЫҚЫЗЫ

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 7M01515-Химия БББ магистранты

Ғылыми жетекші – ТАПАЛОВА АНИПА СЕЙДАЛИЕВНА

Қызылорда, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада химиялық байланыстарды зерттеуде студенттердің қате түсініктерін дамыту мәселесіне арналған 2020–2025 жылдардағы халықаралық және отандық зерттеулерге шолу ұсынылған. Онда студенттердің химиялық байланыстардың табиғатын түсінуге, олардың түрлерін ажыратуға және полярлықты, электрондық құрылымды және молекулалардың кеңістіктік құрылымын түсіндіруге байланысты негізгі тұжырымдамалық қиындықтары қарастырылады. Үш және төрт деңгейлі тесттерді қоса алғанда, заманауи диагностикалық құралдарға, сондай-ақ визуализация мен цифрлық технологиялардың оқудағы рөліне ерекше назар аударылады. Әдебиеттерге шолу негізінде диагностикалау мен қате түсініктерді жеңудің халықаралық және отандық тәсілдері арасындағы маңызды айырмашылықтар анықталды. Химияны оқыту әдістерін жетілдірудің перспективалы бағыттары анықталды. Бұл жұмыстың практикалық маңыздылығы ұсынылған тәсілдерді жоғары білім беруде қолдану мүмкіндігінде жатыр.

Кілт сөздер: химиялық байланыс, студенттердің қате түсініктері, химия білімі, диагностикалық тесттер, визуализация, тұжырымдамалық оқыту

Кіріспе: Ғылыми тұжырымдамаларды дамыту қазіргі химия білімінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Химиялық байланыс тақырыбы бұл процесте ерекше орын алады, себебі ол заттардың құрылымын, олардың қасиеттерін және химиялық реакциялардың механизмдерін түсінудің негізінде жатыр. Бұл тақырыпты меңгеру органикалық химия, биохимия және материалтану салаларын одан әрі зерттеудің табыстылығын, сондай-ақ студенттерде тұтас ғылыми дүниетанымның дамуын анықтайды.

Химиялық байланыстың негізгі маңыздылығына қарамастан, соңғы жылдардағы көптеген зерттеулер бұл нақты сала студенттер үшін айтарлықтай қиындықтар туғызатынын және тұрақты қате түсініктердің қалыптасуымен қатар жүретінін көрсетті [1]. Ең көп таралған қателіктердің қатарында химиялық байланыстың материалдық объект ретіндегі тұжырымдамасы (атомдар арасындағы «сызық»), иондық және коваленттік байланыстар арасындағы дұрыс емес айырмашылық, октет ережесін формальды түсіну және молекулалардың полярлығы мен кеңістіктік құрылымын түсіндірудегі қиындықтар бар [2, 3]. Мұндай балама тұжырымдамалар курстың тиісті бөлімдерін оқығаннан кейін де сақталады және күрделі химиялық ұғымдарды одан әрі меңгеруге кедергі келтіреді. Мұндай қиындықтардың себептерінің бірі - зерттелетін құбылыстың өте абстрактілі сипаты. Химиялық байланыстарды тікелей бақылау мүмкін емес және олар теориялық модельдерді қолдану арқылы сипатталады, бұл студенттерден абстрактілі және кеңістіктік ойлауды дамытуды талап етеді. Сонымен қатар, химияны оқыту ақпаратты ұсынудың үш деңгейімен - макроскопиялық, субмикроскопиялық және символикалық - бір уақытта жұмыс істеуді қамтиды. Бұл деңгейлер арасындағы айқын байланыстарды дамытпау білімнің бөлшектенуіне және қате түсініктердің пайда болуына әкеледі [4].

Химия біліміндегі қазіргі заманғы зерттеулер студенттердің қате түсініктерін анықтауға, талдауға және жеңуге айтарлықтай көңіл бөледі. Халықаралық ғылыми әдебиеттер бұл мәселені жан-жақты қарастырады: көп деңгейлі диагностикалық құралдар (үш және төрт деңгейлі тесттер) әзірленуде, қателіктердің когнитивті себептері зерттелуде және

визуализацияны, сандық модельдеуді және тұжырымдамалық өзгеріс стратегияларын пайдалануды қоса алғанда, тиімді әдіснамалық тәсілдер ұсынылуда [5, 6]. Дегенмен, отандық тәжірибеде бұл сала дамымаған күйінде қалып отыр: зерттеулер негізінен сипаттамалық сипатта болады, ал заманауи диагностикалық құралдар сирек қолданылады [7]. Жоғары білімнің жаңартылуымен және сандық технологияларды енгізумен химиялық байланыстарды зерттеудегі студенттердің қате түсініктері туралы қазіргі ғылыми деректерді жүйелеу ерекше өзекті бола бастады. Халықаралық және отандық зерттеулердің нәтижелерін талдау және синтездеу бізге негізгі үрдістерді анықтауға, бар мәселелерді анықтауға және химияны оқыту әдістерін жетілдірудің перспективалы бағыттарын белгілеуге мүмкіндік береді.

Бұл мақаланың мақсаты - химиялық байланыстарды зерттеудегі оқушылардың қате түсініктері бойынша 2020-2025 жылдар аралығындағы халықаралық және отандық зерттеулерді шолу және салыстыру, сондай-ақ оларды шешудің перспективалы әдіснамалық тәсілдерін анықтау.

Зерттеу нәтижелері:

1. Теориялық негіздер. Ғылыми әдебиеттерді талдау химиялық байланысты зерттеуде студенттердің қате түсініктерінің дамуы бірқатар өзара байланысты факторлармен анықталатынын көрсетеді, олардың ішінде зерттелетін ұғымдардың абстрактілі сипаты, когнитивті ақпаратты өңдеудің сипаттамалары және химияны оқыту әдістерінің ерекшеліктері негізгі рөл атқарады.

Химиялық байланыс жалпы химияның негізгі, бірақ түсінуге ең қиын ұғымдарының бірі болып табылады. Бұл оны тікелей бақылау мүмкін еместігіне және атомдық-молекулалық деңгейде бөлшектердің өзара әрекеттесуін көрсететін теориялық модельдер арқылы сипатталуына байланысты [8]. Нәтижесінде студенттер абстрактілі ұғымдармен жұмыс істеуге мәжбүр болады, бұл балама ұғымдарды дамыту ықтималдығын айтарлықтай арттырады.

Қате түсініктердің пайда болуының маңызды факторы - химиялық ақпаратты ұсынудың әртүрлі деңгейлерін бір уақытта пайдалану қажеттілігі. А.Х. Джонстонның айтуынша, химия макроскопиялық, субмикроскопиялық және символикалық деңгейлерде оқытылады [4]. Бұл деңгейлер арасындағы байланыстардың жеткіліксіз дамуы студенттердің білімнің жеке элементтерін (формулалар, байланыс түрлерінің атаулары) олардың ішкі байланыстарын түсінбей игеруіне әкеледі, бұл фрагменттелген және көбінесе қате түсініктердің қалыптасуына ықпал етеді.

Химиялық білімнің модельге негізделген сипаты қате түсініктердің пайда болуында маңызды рөл атқарады. Химиялық байланыстар, атомдық орбитальдар және электрон тығыздығы сияқты ұғымдар бөлшектердің мінез-құлқын түсіндіру үшін қолданылатын ғылыми модельдер болып табылады. Дегенмен, зерттеулер студенттер көбінесе бұл модельдерді сөзбе-сөз қабылдайтынын, химиялық байланысты атомдар арасында «сызық» немесе «таяқша» түрінде болатын материалдық объект ретінде түсіндіретінін көрсетеді [9]. Модельдерді бұл «шынайы» қабылдау ғылыми көріністі бұрмалайды және химияның күрделі салаларын одан әрі зерттеуге кедергі келтіреді.

Қосымша фактор - химиялық байланыстарды зерттеген кезде пайда болатын когнитивті жүктеме. Бұл салаға электртерістік, валенттілік электрондары, молекулалық геометрия және энергия сипаттамалары сияқты көптеген өзара байланысты параметрлер кіреді. Ақпараттың көп мөлшерін бір мезгілде өңдеу студенттердің жұмыс жадысының сыйымдылығынан асып кетуі мүмкін, бұл білімнің жеңілдетілуіне және тұрақты қате түсініктердің қалыптасуына әкеледі [10].

Оқу материалын ұсыну әдісі ерекше маңызды. Қос кодтау теориясына сәйкес, ақпарат ауызша және көрнекі формалардың үйлесімінде ұсынылған кезде тиімдірек сіңіріледі [11]. Субмикроскопиялық процестердің жоғары сапалы визуализациясының болмауы химиялық байланыстың табиғатын түсінуді айтарлықтай қиындатады және балама ұғымдарды нығайтуға ықпал етеді.

Сонымен қатар, білім беру процесінде тым жеңілдетілген түсіндірмелерді қолдану қате түсініктердің қалыптасуына ықпал етеді. Мысалы, октет ережесі көбінесе химиялық байланыстың энергетикалық аспектілерін ашпай «атомдардың тұрақтылыққа деген ұмтылысы» ретінде түсіндіріледі. Мұндай тұжырымдамалар студенттердің санасына сіңіп, ғылыми негізделген ұғымдардың дамуына кедергі келтіреді [12].

2. Шетелдік зерттеулер. Химия білімі саласындағы заманауи халықаралық зерттеулер химиялық байланысты зерттеудегі студенттердің қате түсініктері мәселесіне айтарлықтай көңіл бөледі. Соңғы жылдары бұл тақырып тұжырымдамалық оқыту және когнитивті психология шеңберінде зерттеліп келеді, бұл бізге тек студенттердің типтік қателіктерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар олардың себептерін талдауға және оларды жоюдың тиімді әдіснамалық тәсілдерін әзірлеуге мүмкіндік береді.

2020-2025 жылдардағы басылымдарды талдау химиялық байланыс студенттердің игеруі үшін ең қиын тақырыптардың бірі болып қала беретінін көрсетеді. Зерттеулер курстың тиісті бөлімдерін аяқтағаннан кейін де студенттердің айтарлықтай бөлігі химиялық байланыстың табиғатын түсінуге қатысты балама ұғымдарды сақтайтынын көрсетеді [13]. Ең көп таралған қате түсініктердің қатарына химиялық байланыстың материалдық объект ретіндегі идеясы, электрондардың «берілуі» және «бөлісуі» процестерін тура мағынада түсіну және молекулалардың полярлығы мен кеңістіктік құрылымын түсіндірудегі қиындықтар жатады [14,15].

Зерттеулер көрсеткендей, көп деңгейлі тесттер дәстүрлі бағалау түрлеріне қарағанда қате түсініктердің күрделі құрылымын анықтауда тиімді. Кей жағдайларда студент дұрыс жауап бергенімен, оны қате түсінікке сүйеніп негіздеуі мүмкін, бұл білімнің үстірт меңгерілгенін көрсетеді [16].

Қате түсініктерді түзетудің тиімді тәсілдерінің бірі — тұжырымдамалық өзгеріс (conceptual change) стратегиялары. Бұл тәсіл студенттердің бастапқы түсініктері мен ғылыми білім арасындағы қайшылықты көрсету арқылы жүзеге асады. Осындай когнитивтік қақтығыс студенттің өз білімін қайта қарауына ықпал етеді [17].

Сонымен қатар, ECIRR (Elicit – Confront – Identify – Repair – Reinforce) моделі тиімді әдіс ретінде қарастырылады. Бұл модель студенттердің бастапқы білімін анықтаудан бастап, оны ғылыми тұрғыдан түзетіп, жаңа білімді бекітуге дейінгі кезеңдерді қамтиды [18].

Цифрлық технологиялар мен визуализацияны қолдану да маңызды рөл атқарады. Интерактивті симуляциялар, 3D модельдер және анимациялар субмикроскопиялық деңгейдегі процестерді көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл химиялық байланысты терең түсінуге ықпал етеді және абстрактілілікті төмендетеді [19].

Соңғы жылдары көп деңгейлі диагностикалық тесттер, әсіресе үш деңгейлі және төрт деңгейлі тесттер кеңінен таралуда [15]. Бұл құралдар бізге дұрыс емес жауап фактісін ғана емес, сонымен қатар оқушының сенімділік деңгейін және олардың түсіндірмесінің сипатын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл кездейсоқ қателіктерді, білімдегі олқылықтарды және тұрақты балама ұғымдарды ажыратуға мүмкіндік береді, диагноздың дәлдігін айтарлықтай арттырады.

3. Отандық зерттеулер. Қазақстандық және орыс авторларының көптеген еңбектері жалпы химияны оқыту әдістері, көрнекі құралдарды енгізу және оқу процесінде цифрлық технологияларды пайдалану мәселелеріне бағытталған. Дегенмен, студенттердің тұжырымдамалық қате түсініктерін анықтауға және талдауға тікелей бағытталған зерттеулер шектеулі және негізінен сипаттамалық сипатта болады [20].

Қолданыстағы басылымдар студенттердің химиялық байланыстарды зерттеу кезінде айтарлықтай қиындықтарға тап болатынын көрсетеді. Атап айтқанда, химиялық байланыс түрлерін ажыратуда, молекулалық полярлықты түсіндіруде, электрондық құрылымды түсінуде және заттың құрылымы мен оның қасиеттері арасындағы байланысты анықтауда қателіктер байқалады [21]. Дегенмен, бұл қиындықтар әдетте қателіктерді олардың когнитивтік себептерін мұқият талдаусыз айту деңгейінде тіркеледі.

Отандық тәжірибеде білімді бағалаудың дәстүрлі түрлері, мысалы, тесттер, викториналар және ауызша сауалнамалар басым екенін атап өткен жөн. Бұл әдістер қатенің бар-жоғын анықтауға мүмкіндік береді, бірақ оның себебі мен құрылымын анықтау мүмкіндігін бермейді, бұл одан әрі түзету жұмыстарының тиімділігін шектейді [22]. Шетелдік зерттеулерден айырмашылығы, үш деңгейлі және төрт деңгейлі тесттерді қоса алғанда, көп деңгейлі диагностикалық құралдар өте сирек қолданылады.

Отандық ғылыми және педагогикалық әдебиеттерді талдау химиялық байланыстарды зерттеу кезінде студенттердің қате түсініктерін қалыптастыру мәселесі өзекті мәселе ретінде танылғанын көрсетеді; дегенмен, бұл мәселе бойынша ғылыми зерттеулер деңгейі халықаралық зерттеулерден айтарлықтай төмен.

Қазақстандық және орыс авторларының көптеген еңбектері жалпы химияны оқыту әдістері, көрнекі құралдарды енгізу және оқу процесінде цифрлық технологияларды пайдалану мәселелеріне бағытталған. Дегенмен, студенттердің тұжырымдамалық қате түсініктерін анықтауға және талдауға тікелей бағытталған зерттеулер шектеулі және негізінен сипаттамалық сипатта болады [20].

Қолданыстағы басылымдар студенттердің химиялық байланыстарды зерттеу кезінде айтарлықтай қиындықтарға тап болатынын көрсетеді. Атап айтқанда, химиялық байланыс түрлерін ажыратуда, молекулалық полярлықты түсіндіруде, электрондық құрылымды түсінуде және заттың құрылымы мен оның қасиеттері арасындағы байланысты анықтауда қателіктер байқалады [21]. Дегенмен, бұл қиындықтар әдетте қателіктерді олардың когнитивтік себептерін мұқият талдаусыз айту деңгейінде тіркеледі.

Отандық тәжірибеде білімді бағалаудың дәстүрлі түрлері, мысалы, тесттер, викториналар және ауызша сауалнамалар басым екенін атап өткен жөн. Бұл әдістер қатенің бар-жоғын анықтауға мүмкіндік береді, бірақ оның себебі мен құрылымын анықтау мүмкіндігін бермейді, бұл одан әрі түзету жұмыстарының тиімділігін шектейді [22]. Шетелдік зерттеулерден айырмашылығы, үш деңгейлі және төрт деңгейлі тесттерді қоса алғанда, көп деңгейлі диагностикалық құралдар өте сирек қолданылады.

4. Салыстырмалы талдау.

1-кесте – Химиялық байланысты зерттеудегі студенттердің қате түсініктерінің шетелдік және отандық зерттеулерінің салыстырмалы талдауы

Салыстыру көрсеткіштері	Шетелдік зерттеулер	Отандық зерттеулер
Теориялық негіз	Когнитивтік теорияларға негізделген (Johnstone, Taber, Mayer)	Әдістемелік бағыт басым
Қате түсініктерді диагностикалау	Үш деңгейлі және төрт деңгейлі тесттер	Дәстүрлі бақылау түрлері
Қателердің себептерін талдау	Терең когнитивтік талдау	Шектеулі талдау
Көрнекілікті қолдану	Белсенді (симуляциялар, 3D модельдер)	Шектеулі, эпизодтық
Әдістемелік тәсілдер	ЕСIRR, концептуалдық оқыту, когнитивтік қақтығыс	Жалпы ұсыныстар
Эмпирикалық база	Кең көлемді, қазіргі зерттеулер (2020–2025)	Зерттеулер саны шектеулі

1-кестенің талдауы халықаралық зерттеулер студенттердің қате түсініктерін зерттеуге жүйелі және кешенді тәсілмен сипатталатынын көрсетеді. Олар теориялық негіздердің, диагностиканың және әдіснамалық шешімдерді әзірлеудің арасындағы тығыз байланысты көрсетеді.

Отандық тәжірибеде мәселенің өзектілігін мойындағанына қарамастан, бұл компоненттердің жеткіліксіз интеграциясы байқалады. Бұл қолданыстағы әдіснамалық

тәсілдердің студенттердің нақты когнитивтік қиындықтарын әрқашан ескермейтініне және қате түсініктерді тиімді түрде жеңбейтініне әкеледі.

5. Әдістемелік бағыттар. Халықаралық және отандық зерттеулерді талдау химиялық байланысты зерттеуде студенттердің қате түсініктерін тиімді түрде жеңу үшін заманауи диагностикалық құралдарды, визуализацияны белсенді пайдалануды және тұжырымдамалық бағытталған оқыту әдістерін қолдануды біріктіретін кешенді тәсіл қажет екенін көрсетеді.

Бір негізгі бағыт - көп деңгейлі диагностикалық құралдарды енгізу. Үш және төрт деңгейлі тесттерді қолдану бізге қатенің болуын ғана емес, сонымен қатар оның себебін, сондай-ақ студенттің сенімділік деңгейін анықтауға мүмкіндік береді [24]. Бұл қате түсініктердің құрылымын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді және мақсатты әдіснамалық шешімдерді әзірлеуге негіз жасайды.

Визуализация мен цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану маңызды рөл атқарады. Химиялық байланыс – абстрактілі ұғым, сондықтан оны түсіну интерактивті модельдеулерді, 3D модельдерді және анимацияларды пайдалану арқылы айтарлықтай жеңілдетіледі. Мұндай құралдар субмикроскопиялық процестерді визуализациялауға мүмкіндік береді, бұл дәлірек ғылыми ұғымдардың қалыптасуына ықпал етеді және балама ұғымдарды әзірлеу ықтималдығын азайтады [25].

Тұжырымдамалық оқыту стратегияларын пайдалану да маңызды сала болып табылады. Атап айтқанда, оқушылар өз идеялары мен ғылыми фактілер арасындағы қайшылықтарға тап болатын когнитивтік қақтығыстарды жасауға негізделген әдістер тиімді. Бұл білімді қайта ойластыруды ынталандырады және зерттелетін материалды тереңірек түсінуге ықпал етеді [26].

Химиялық ақпаратты ұсынудың әртүрлі деңгейлерін біріктіруге ерекше назар аудару керек. Макроскопиялық, субмикроскопиялық және символдық деңгейлер арасындағы ауысуларға мүмкіндік беретін оқытуды ұйымдастыру химиялық байланысты тұтас түсінуге ықпал етеді және фрагменттелген білімнің даму ықтималдығын азайтады.

Қосымша сала – оқушылардың оқу іс-әрекеттерін белсендіру. Мәселелерді шешу жаттығуларын, талқылауларды, жиі кездесетін қателіктерді талдауды және шешімдерді өз бетінше іздеуді пайдалану материалды тереңірек түсінуге ықпал етеді және тұжырымдамалық түсінуді жақсартады.

Оқу тиімділігін арттырудың маңызды шарты - тым жеңілдетілген түсіндірулерден бас тарту және материалды ғылыми тұрғыдан негізделген түрде ұсынуға көшу. Бұған химиялық байланыстардың энергетикалық сипатына баса назар аудару және бөлшектердің өзара әрекеттесуін заманауи ғылыми тұжырымдамаларды қолдана отырып түсіндіру кіреді.

Оқушылардың қате түсініктерін жеңудің негізгі тәсілдерін айқын көрсету үшін сәйкес тәсілдер 2-кестеде келтірілген.

2-кесте – Химиялық байланысты зерттеудегі студенттердің қате түсініктерін жеңудің негізгі бағыттары

Бағыт	Әдістер мен құралдар	Күтілетін нәтиже
Диагностика	Үш деңгейлі және төрт деңгейлі тесттер	Қате түсініктердің құрылымын анықтау
Көрнекілік	Интерактивті симуляциялар, 3D модельдер, анимациялар	Абстракция деңгейін төмендету
Концептуалдық оқыту	Когнитивтік қақтығыс, ECIRR моделі	Альтернативті түсініктерді түзету
Деңгейлерді біріктіру	Макро–микро–символ деңгейіндегі тапсырмалар	Тұтас түсінік қалыптастыру
Белсенді оқыту	Проблемалық тапсырмалар, пікірталастар	Білімді терең меңгеру

Қорытынды: Халықаралық және отандық зерттеулерге шолу химиялық байланысты зерттеудегі студенттердің қате түсініктері мәселесі тұрақты және жүйелі екенін және қазіргі химия біліміндегі негізгі мәселе болып қала беретінін көрсетті.

Бұл қате түсініктердің негізгі себептеріне химиялық байланыстың абстракциясының жоғары дәрежесі, химиялық ұғымдардың модельге негізделген сипаты, ақпаратты ұсынудың макроскопиялық, субмикроскопиялық және символикалық деңгейлерін, сондай-ақ когнитивтік жүктеме мен нақты оқыту әдістерін бір мезгілде қолдану қажеттілігі кіретіні анықталды. Қосымша фактор - балама ұғымдарды әзірлеуге ықпал ететін жеңілдетілген түсіндірмелерді пайдалану.

2020-2025 жылдардағы халықаралық зерттеулерді талдау бұл мәселе кешенді және жүйелі түрде шешіліп жатқанын көрсетті. Халықаралық тәжірибеде үш және төрт деңгейлі тесттерді қоса алғанда, заманауи диагностикалық құралдар, сондай-ақ тұжырымдамалық оқытуға, когнитивтік қақтығыстарды пайдалануға және сандық визуализацияға негізделген тиімді әдіснамалық тәсілдер белсенді қолданылады. Бұл мәселенің өзектілігін мойындауға қарамастан, студенттердің қате түсініктерінің құрылымын диагностикалау және талдау әдістері отандық ғылыми және педагогикалық тәжірибеде дамымаған. Білімді бағалаудың дәстүрлі түрлері басым, ал заманауи құралдар мен когнитивтік тәсілдерді пайдалану шектеулі.

Салыстырмалы талдау халықаралық және отандық зерттеулер арасындағы айтарлықтай алшақтықты анықтады, бұл теориялық даму деңгейінде, қолданылатын диагностикалық құралдарда және әдіснамалық тәсілдерде көрініс тапты.

Жүргізілген шолу негізінде химияны оқыту әдістерін жетілдірудің перспективалы бағыттары анықталды, соның ішінде көп деңгейлі диагностиканы енгізу, визуализация мен цифрлық ресурстарды белсенді пайдалану, химиялық ақпаратты ұсынудың әртүрлі деңгейлерін біріктіру және тұжырымдамалық және белсенді оқыту әдістерін қолдану.

Бұл зерттеудің практикалық маңыздылығы ұсынылған тәсілдерді жоғары білім беруде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін жаңғырту аясында қолдану мүмкіндігінде жатыр.

Осылайша, заманауи ғылыми деректерді жүйелеу және тиімді әдіснамалық шешімдерді бейімдеу химия білімінің сапасын арттырудың және студенттерде химиялық байланысты ғылыми тұрғыдан негізделген түсінуді дамытудың маңызды алғышарттары болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Suparman A. R., Rohaeti E., Wening S. Student Misconception In Chemistry: A Systematic Literature Review // Pegem Journal of Education and Instruction. — 2024. — Vol. 14, № 2. — P. 238–252. — DOI: 10.47750/pegegog.14.02.28.
2. Müller C., Reiher M., Kapur M. The Multiple Student Conceptions of the Chemical Bond in a Quantum Chemical Context // Journal of Chemical Education. — 2024. — Vol. 101, № 8. — P. 3039–3049. — DOI: 10.1021/acs.jchemed.4c00024.
3. Santos A. V. B., Rupprecht A. J., Ogawa K. et al. Exploring Student Misconceptions in Bonding and Resonance: A Computational Chemistry Exercise for General Chemistry Laboratory // Journal of Chemical Education. — 2024. — Vol. 101, № 10. — P. 4381–4389. — DOI: 10.1021/acs.jchemed.4c00694.
4. Johnstone A. H. Chemical Education Research in Glasgow in Perspective // Chemistry Education Research and Practice. — 2000. — Vol. 1, № 1. — P. 9–19.
5. Hunter K. H., Rodriguez J.-M. G., Becker N. M. A Review of Research on the Teaching and Learning of Chemical Bonding // Journal of Chemical Education. — 2022. — Vol. 99. — P. 2451–2464. — DOI: 10.1021/acs.jchemed.2c00034.
6. Rohmah R. S., Sholichah N., Pratiwi Y. N., Analita R. N. Analysis of the Students' Conceptual Understanding of Chemical Bonding with Four-Tier Diagnostic Test // AIP Conference Proceedings. — 2024. — Vol. 3106, № 1. — Art. 040003. — DOI: 10.1063/5.0215092.

7. Турченко В. И. Қазіргі заманғы химияны оқыту әдістемесі. — Мәскеу: Химия, 2020. 288 б.
8. Nahum T. L., Hofstein A., Mamlok-Naaman R. A New “Bottom-Up” Framework for Teaching Chemical Bonding // *Journal of Chemical Education*. — 2008. — Vol. 85, № 12. — P. 1680–1685.
9. Taber K. S. *Chemical Misconceptions: Prevention, Diagnosis and Cure*. — London: Royal Society of Chemistry, 2002. — 260 p.
10. Sweller J. Cognitive Load during Problem Solving: Effects on Learning // *Cognitive Science*. — 1988. — Vol. 12, № 2. — P. 257–285.
11. Mayer R. E. *Multimedia Learning*. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2009, 304 p.
12. Taber K. S. An Alternative Conceptual Framework from Chemistry Education // *International Journal of Science Education*. — 1998. — Vol. 20, № 5. — P. 597–608.
13. Agung D. S., Muhab S., Irwanto I. Identifying Students’ Misconceptions about Chemical Bonding Using a Four-Tier Diagnostic Test // *Journal of Research in Education and Pedagogy*. — 2024. — Vol. 1, № 1. — P. 46–62.
14. Widarti H. R., Yuanita L., Ibrahim M. Identification of Learning Difficulties and Misconceptions of Chemical Bonding Material: A Review // *Eclética Química Journal*. — 2024. — Vol. 49. — DOI: 10.26850/1678-4618eqj.v49.4.2024.p1-17.
15. Mahmudah A., Nahadi, Firman H. Identification of Student’s Misconceptions in Chemical Bonding Topic Using Four-Tier Diagnostic Test // *Journal of Physics: Conference Series*. — 2020. — Vol. 1521. — Art. 042059. — DOI: 10.1088/1742-6596/1521/4/042059.
16. Amalia E., Habiddin H. Four-Tier Chemical Bonding Instrument: Its Development and Validation // *Edu Sains: Jurnal Pendidikan Sains dan Matematika*. — 2024. — Vol. 12, № 1. — P. 21–35. — DOI: 10.23971/eds.v12i1.5048.
17. Fithrotinnisa D. A., Novita D. Conceptual Change Strategies to Remediation Chemistry Misconceptions: A Literature Review // *Proceeding of International Joint Conference on Science and Engineering*. — 2025. — P. 1–10.
18. Warsito J., Subandi, Parlan. Identification of Students’ Misconceptions on the Topic of Chemical Bonds and Their Improvements with the ECIRR Learning Model (Elicit, Confront, Identify, Resolve, Reinforce) // *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. — 2020. — Vol. 5, № 11. — P. 1563–1572. — DOI: 10.17977/jptpp.v5i11.14158.
19. Alharbi A. A. Cognitive Learning Approach to Enhance University Students’ Visualization of Molecular Geometry in Chemical Compounds: A Case Study in Saudi Arabia // *Journal of Radiation Research and Applied Sciences*. — 2025. — Vol. 18, № 1. — Art. 101283. — DOI: 10.1016/j.jrras.2024.101283.
20. Өтеғұлов Б. С. Орта білім беру ұйымдарындағы химия пәнін оқытуда жаңа технологияларды қолдану // *Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялар*. — 2018. — Т. 4, № 2. — Б. 45–50.
21. Ахметов Н. С. *Жалпы химия*. — Алматы: Мектеп, 2019. — 320 б.
22. Ахметова Г. А. *Химияны оқытудағы көрнекі құралдар*. — Алматы: Қазақ университеті, 2017. — 214 б.
23. Нұғыманұлы И., Шоқыбаев Ж. Ә., Өнербаева З. О. *Химияны оқыту әдістемесі*. — Алматы, 2020. — 359 б.
24. Sari Y., Irawati R. K., Rahmawati H. Practicality of Web-Based Four-Tier Test to Identify Student’s Misconceptions in Chemical Bonding Materials // *Jurnal Penelitian Pendidikan Sains*. — 2023. — Vol. 12, № 2. — P. 108–121. — DOI: 10.26740/jpps.v12n2.p108-121.
25. Olim S. C., Jaen J., Estevez J. E. et al. Augmented Reality Interactive Experiences for Multi-Level Representation in Chemistry Education // *Education and Information Technologies*. — 2024. — DOI: 10.1007/s10639-024-12405-9.
26. Aliyah H., Junaidi E., Hakim A. Misconceptions, Diagnostic Instruments Used and Their Handling Strategies in Chemistry Learning: A Systematic Review // *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*. — 2025. — Vol. 11. — DOI: 10.29303/jppipa.v11i1.12581.